

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИФОКАЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА С ОТКРЫТЫМИ ДВУСТОРОННИМИ ПЕРЕЛОМАМИ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА ТИПА «БАБОЧКИ», С РАСХОЖДЕНИЕМ СИМФИЗА

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Никитин М.А.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
врач-травматолог*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

TREATMENT OF POLYFOCAL UNSTABLE DAMAGES OF THE PELVIC RING WITH OPEN BILATERAL FRACTURES WITHIN THE ANTERIOR SEMI-RING OF THE “BUTTERFLY” TYPE, WITH SYMPHYSIC DISCHARGE

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
head of the research department*

Skvortsov A.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", Chief Researcher*

Nikitin M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
traumatologist*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", leading researcher*

АННОТАЦИЯ

К серьезным повреждениям опорно-двигательного аппарата относятся травмы таза с нарушением целостности его кольца. Данные повреждения составляют 3-7 % от общего количества всех повреждений скелета. Для лечения нестабильных повреждений тазового кольца используются различные варианты его репозиции и стабилизации.

Цель разработки заключается в создании возможности малотравматичной полноценной внеочаговой репозиции и стабилизации полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза.

Технология обеспечивает анатомически правильную внеочаговую репозицию и стабилизацию смещенных полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза и заключается в монтаже аппарата на чрескостных стержнях, установленных в крылья подвздошных костей, также в обе лонные кости у оснований лобковых бугорков встречно вводят спицы через симфиз в лонную или седалищную кость контрлатеральной стороны через неповрежденные мягкие ткани. Более того, технология позволяет осуществить трехплоскостную репозицию сформированного единого костного блока переднего полукольца тракцией и разворотом спицами и костными щипцами. Этим достигается сокращение сроков лечения больных и уменьшение количества инфекционных осложнений.

Формирование опоры на подвздошных костях обеспечивает стабилизацию нестабильных повреждений тазового кольца. Встречно введенные спицы в обе лонные кости у оснований лобковых бугорков через

симфиз в лонную или седалищную кость контрлатеральной стороны позволяют надежно удерживать достигнутое анатомически правильное взаимоотношение лонных костей в восстановленном симфизе.

Разработанная технология обеспечивает возможность произвести малотравматично полноценную внеочаговую репозицию и стабилизацию полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза с ранней активизацией и реабилитацией пациента, что позволяет сократить сроки и улучшить результаты лечения.

ABSTRACT

Serious injuries to the musculoskeletal system include pelvic injuries with a violation of the integrity of its ring. These injuries account for 3-7% of the total number of all skeletal injuries. Various repositioning and stabilization options are used to treat unstable pelvic ring injuries. The purpose of the development is to create the possibility of a low-traumatic full-fledged out-of-focal reposition and stabilization of polypocal unstable pelvic ring injuries with open bilateral fractures within the anterior semicircle of the "butterfly" type and a divergence of the symphysis. The technology provides anatomically correct out-of-focal reposition and stabilization of displaced polypocal unstable pelvic ring injuries with open bilateral fractures within the anterior semicircle of the "butterfly" type and the divergence of the symphysis and consists in mounting the device on transosseous rods installed in the wings of the iliac bones, also spokes are counter-inserted into both pubic bones at the bases of the pubic tubercles through the symphysis into the pubic or the sciatic bone of the contralateral side through intact soft tissues. Moreover, the technology allows for a three-plane reposition of the formed single bone block of the anterior semicircle by traction and reversal with spokes and bone forceps. This reduces the duration of treatment of patients and reduces the number of infectious complications. The formation of support on the iliac bones ensures the stabilization of unstable pelvic ring injuries. Counter-inserted spokes into both pubic bones at the bases of the pubic tubercles through the symphysis into the pubic or sciatic bone of the contralateral side make it possible to reliably maintain the achieved anatomically correct relationship of the pubic bones in the restored symphysis. The developed technology makes it possible to perform a low-traumatic full-fledged out-of-focal reposition and stabilization of polypocal unstable pelvic ring injuries with open bilateral fractures within the anterior semicircle of the "butterfly" type and the divergence of the symphysis with early activation and rehabilitation of the patient, which reduces the time and improves treatment results.

Ключевые слова: тазовое кольцо, симфиз, аппаратов внешней фиксации, нестабильные повреждения, репозиция, смещение.

Keywords: pelvic ring, symphysis, external fixation devices, unstable injuries, reposition, displacement.

Введение

Переломы и повреждения таза с нарушением целостности его кольца являются результатом высокоэнергетических травм и зачастую приводят к инвалидности и смертности населения трудоспособного возраста [1, с. 442; 2, с. 2405]. К наиболее серьезным повреждениям опорно-двигательного аппарата относятся переломы костей таза с нарушением целостности тазового кольца. Данные повреждения составляют 3-7 % от общего количества всех повреждений скелета [3, с. 253; 4, с. 260].

Широкое распространение в мировой хирургической практике за рубежом получила тактика «damage control orthopedics» («контроля повреждений»). Она подразумевает оказание экстренной оперативной помощи для остановки внутренней кровопотери, противошоковую терапию и, по стабилизации состояния пациента, оказания показанного хирургического вмешательства [5, с. 145].

Хирургическое лечение переломов таза представляет собой широко обсуждаемую проблему. Увеличение из года в год пострадавших с травмой таза с утяжелением возникающих повреждений требует комплексной оценки повреждений таза и их соответствующего лечения. Стабилизация тазового кольца изучается постоянно многими коллективами авторов. Несмотря на это, сложившая ситуация требует разработки новых технологий репозиции и стабилизации повреждений тазового кольца, что позволит улучшить результаты лечения [6, с. 12; 7, с. 39].

В ведущих травматологических центрах используются различные технологии репозиции и стабилизации повреждений тазового кольца [8, с. 38; 9, с. 17].

Хирургические доступы для оперативного лечения в настоящее время являются часто расширенными и травматичными. Сложность лечения нестабильных повреждений таза обусловлена трудностями репозиции имеющих смещений, обеспечением длительной и надежной фиксации [10, с. 266].

Аппаратный метод лечения обеспечивает щадящий характер оперативного вмешательства и стабильность анатомично восстановленного таза. Этим достигается благоприятное течение травматической болезни [11, с. 46; 12, с. 32].

Применяются различные методики с использованием аппаратов чрескостной фиксации при репозиции и стабилизации поврежденных элементов таза и дополнительной фиксацией лонных костей аллотрансплантатом [13, с. 56]. Способ имеет ограниченное применение, поскольку он показан лишь при изолированных повреждениях симфиза.

Другая технология [14, с. 48] синтеза симфиза состоит в использовании аппаратов с установкой чрескостных стержней в крылья подвздошных костей, на которых монтируется опора. В аппарате производится репозиция костных фрагментов, сочленений таза с надежной стабилизацией. После полноценной репозиции лонное сочленение стабилизируется накостной пластиной. Приведенный способ связан со скелетированием лонных костей в

зоне или вблизи с открытым повреждением с последующим погружным металлоостеосинтезом, что зачастую сопровождается инфицированием.

Открытые переломы костей таза встречаются довольно редко в мирное время. Известен способ лечения полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми переломами в пределах переднего полукольца с расхождением симфиза [15, с. 64]. Он также подразумевает монтаж аппарата на чрескостных стержнях, установленных в крылья подвздошных костей с дополнительной внеочаговой фиксацией лонных костей. Этот дополнительный узел внеочаговой фиксации лонных костей с помощью резьбовых стержней громоздкий и не всегда позволяет в полной мере производить трехплоскостную репозицию.

Цель исследования состоит в создании возможности полноценной внеочаговой репозиции и стабилизации полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза, ранней активизации и реабилитации, сокращении сроков лечения пациентов.

Материалы и методы исследования

Сложности оказания неотложной хирургической помощи пострадавшим с полифокальными нестабильными повреждениями тазового кольца с открытыми переломами в пределах переднего полукольца связаны с близостью раны промежности с поврежденным передним полукольцом таза.

Технология, разработанная с учетом близости промежности и переднего полукольца таза, позволяет произвести малотравматично анатомически правильную внеочаговую репозицию и стабилизацию смещенных полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза. Это снижает возможность возникновения инфекционных осложнений, обеспечивает условия для ранней активизации и реабилитации, сокращения сроков лечения пациентов.

Предлагаемая технология лечения полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» с расхождением симфиза основывается на преимуществах чрескостного внеочагового остеосинтеза и заключается в монтаже аппарата на чрескостных стержнях, установленных в крылья подвздошных костей. Формирование опоры на подвздошных костях, состоящей из двух полуколец обеспечивает возможность анатомической репозиции и стабилизацию нестабильных переломов тазового кольца.

До соединения полукольцевых опор, смонтированных на стержнях, установленных в крылья подвздошных костей, распорками под визуальным и мануальным контролем производят анатомически

правильную репозицию симфиза через мини доступ до 4 сантиметров вне раны промежности. В обе лонные кости у оснований лобковых бугорков встречно вводят спицы через симфиз в лонную или седалищную кость контрлатеральной стороны через неповрежденные мягкие ткани, что позволяет надежно удерживать достигнутое анатомически правильное взаимоотношение лонных костей в восстановленном симфизе.

После рентгеновского контроля производят трехплоскостную репозицию остаточного смещения образовавшегося единого костного блока тракцией и разворотом спицами и костными щипцами. Переднее полукольцо таза сводится, расхождение которого неизбежно при латеральной нестабильности. Аппарат стабилизируют резьбовыми распорками, закрепляя их концы в упомянутых полукольцевых опорах, устанавливая дистальную распорку над симфизом, а проксимальную – краниально относительно полукольцевых опор. Создавая напряжение в спицах их свободные концы без предварительного изгиба крепят к ближайшей распорке. Устанавливают дренажи, рану ушивают. После сведения переднего полукольца натяжение тканей промежности снимается, что создает благоприятные условия для обработки раны. Накладываются наводящие швы.

Результаты исследования и их обсуждение

До 2022 года пациентам с данным видом повреждений оказывалась традиционная помощь в следующей последовательности: первичная хирургическая обработка раны, после чего монтировалось скелетное вытяжение за мышелки бедра со стороны таза, где имелась тенденция к смещению.

После заживления раны оказывалась хирургическая помощь на фоне несвежих переломов костей таза в виде комбинированного остеосинтеза: наложение аппарата стержневой остеофиксации и накостный остеосинтез лонной или лонных костей и симфиза на средних сроках 1 месяц. Соответственно сроки активизации откладывались. Сроки пребывания в стационаре составляли 4-5 недель.

В виду больших дооперационных сроков и формирования регенератов не всегда удавалось достичь полную репозицию, сроки аппаратной стабилизации таза возрастали, что приводило к увеличению сроков реабилитации и ограничению статодинамической функции тазового пояса.

Предлагаемую технологию поясняют приведенные иллюстрации: на рис.1, где 1- полукольцевые опоры, к которым фиксированы внутрикостные стержни, 2. Полукольцевые опоры 1 соединены резьбовыми распорками: дистальной - 3 и проксимальной - 4, к которым крепятся спицы 5; на рис.2- рентгено - компьютерная томография, 3 D реконструкция костей таза до оперативного лечения; на рис.3- обзорная рентгенография костей таза после операции.

Рис. 1. Схема предлагаемого способа.

Осуществление технологии: пациент укладывается на операционном столе на спину. Подготовка операционного поля. На чрескостных стержнях, установленных в крылья подвздошных костей монтируются опоры 2. Под визуальным и мануальным контролем производят анатомически правильную репозицию симфиза и смещенных переломов лонных и седалищных костей. В обе лонные кости у оснований лобковых бугорков встречно вводят спицы через симфиз в лонную или седалищную кость контрлатеральной стороны через неповрежденные мягкие ткани. Производят рентгеновский контроль и трехплоскостную репозицию остаточного смещения образовавшегося единого костного блока тракцией и разворотом спицами и костными щипцами. Производят стабилизацию аппарата резьбовыми распорками, закрепляя их концы в упомянутых полукольцевых опорах, устанавливая дистальную распорку над симфизом, а проксимальную – краниально относительно полукольцевых опор. Создавая напряжение в спицах их свободные концы без предварительного изгиба спич крепят к ближайшей распорке. Это способствует достаточной стабилизации образовавшегося единого костного блока после его репозиции.

Устанавливают дренажи, рану ушивают.

Производят обработку раны промежности и, или, лобковой зоны. Накладываются наводящие швы.

В травматологическом отделении ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ и ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2022 по 2024 гг. нами оказана помощь с применением разработанной технологии 4 пострадавшим с полифокальными нестабильными повреждениями тазового кольца с открытыми переломами в пределах переднего полукольца с положительным результатом, что составило 8% от числа пострадавших с полифокальными нестабильными повреждениями тазового кольца, которым оказана хирургическая помощь в виде комбинированного остеосинтеза, включающего накостный остеосинтез переднего полукольца.

Активизация пациентов обеих групп произведена на 2 сутки после оперативного вмешательства. Средняя длительность пребывания в стационаре 1 неделя. Демонтаж аппарата производился на 8 - 10 неделе. Статодинамическая функция тазового пояса у всех пострадавших восстановлена.

Таким образом, сроки стационарного лечения пациентов традиционным способом составили 4-5 недель, тогда как разработанная технология лечения данной категории пациентов позволяет сокращать сроки пребывания в стационаре в 4 раза. Качество жизни при лечении традиционным методом страдает в отличие от современных методов лечения.

Клинический пример.

Пострадавшая А., 15 лет. ДТП. Госпитализирована в отделение травматологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ 24.06.23. В приемном отделении начата противошоковая терапия, РКТ – обследование (рис.2). Д-з: «Травматический шок II ст. Закрытый перелом боковой массы крестца справа. Закрытое повреждение левого крестцово-подвздошного сочленения с латеральным смещением. Закрытый перелом обеих лонных и седалищных костей, разрыв симфиза со смещением. Рваная рана внутренней поверхности левого бедра и паховой области слева».

На рентгено-компьютерной томографии (РКТ) таза (рис.2): перелом обеих лонных и седалищных костей, перелом боковой массы крестца справа, повреждение левого крестцово-подвздошного сочленения с латеральным смещением, повреждение лонного сочленения с расхождением 3см.

На второй день оказана хирургическая помощь (26.06.23). Пациент уложен на операционный стол на спину. Подготовка операционного поля. На чрескостных стержнях, установленных в крылья подвздошных костей смонтированы опоры 2. Произведена первичная хирургическая обработка раны внутренней поверхности левого бедра и паховой области слева. Рана ушита, установлены дренажи.

Рис.2. Рентгено-компьютерной томографии от 24.06.23 – обследование при госпитализации.

Сформирован линейным надлобковым разрезом доступ к лонному сочленению протяженностью до 4 сантиметров. Под визуальным и мануальным контролем осуществлена анатомически правильная репозиция симфиза и смещенных переломов лонных и седалищных костей. В обе лонные кости у оснований лобковых бугорков встречно введены спицы через симфиз в лонную или седалищную кость контрлатеральной стороны через неповрежденные мягкие ткани. Произведен рентгеновский контроль и трехплоскостная репозиция остаточного смещения образовавшегося единого костного блока тракцией и разворотом спицами и костными щипцами. Произведена стабилизация аппарата резьбовыми распорками,

закрепление их концов в упомянутых полукольцевых опорах.

Дистальная распорка установлена над симфизом, а проксимальная – краниально относительно полукольцевых опор. Создавая напряжение в спицах, их свободные концы без предварительного изгиба закреплены на ближайшей распорке. Установлен трубчатый дренаж, рана ушита. Рентгеновский снимок (рис. 3). Стояние костных отломков удовлетворительное. Произведена обработка раны внутренней поверхности левого бедра и паховой области слева. Рана ушита, установлены дренажи. На вторые сутки пациентка активизирована.

Рис.3. Рентгеновский снимок после оперативного лечения от 26.06.23

Ходьба с помощью костылей. Демонтаж аппарата через 10 недель (10.09.23). Произведено рентгено-компьютерная томография таза (рис. 4).

Рис.4. Рентгено-компьютерной томографии (РКТ) таза после демонтажа аппарата от 10.09.23.

На РКТ таза: сросшиеся переломы лонных, седалищных костей и боковой массы крестца справа.

В течение 10 дней проводился курс реабилитационных мероприятий: ЛФК, массаж. Статодинамическая функция тазового кольца полностью восстановлена.

Заключение

Разработанная технология обеспечила возможность произвести малотравматично на ранних сроках полноценную внеочаговую репозицию и стабилизацию полифокальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми двусторонними переломами в пределах переднего полукольца типа «бабочка» и расхождением симфиза, позволила избежать инфекционных или гнойных послеоперационных осложнений, сократить сроки пребывания в стационаре, обеспечило повышение качества жизни пациентов за счет исключения метода скелетного вытяжения, раннюю активизацию и реабилитацию, что позволило в сжатые сроки восстановить статодинамическую функцию тазового пояса.

Литература

1. Breuil V., Roux C.H., Carle G.F. Pelvic fractures: epidemiology, consequences, and medical management. // *Current opinion in rheumatology*. 2016. vol. 28, no. 4.
2. Eisa A., Farouk O., Mahran D.G. Predictors of mortality after pelvic fractures: a retrospective cohort study from a level one trauma centre in Upper Egypt. // *Int. Orthop*. 2019. vol. 43. no. 10.

3. Hermans E., Biert J., Edwards M.J.R. Epidemiology of Pelvic Ring Fractures in a Level 1. Trauma Center in the Netherlands. // *Hip Pelvis*. 2017. vol. 29. no. 4.

4. Pereira G.J., Damasceno E.R., Dinhan D.I. Epidemiology of pelvic ring fractures and injuries. *Revista. // Brasileira de Ortopedia (English Edition)*. 2017. vol. 52. no. 3.

5. Zhu T.F., Zhao W.G., Zheng H.L., Wu J.X. Application of damage control orthopedics for the treatment of severe multiple fractures. // *Zhongguo GuShang*. 2018. vol. 31. no. 2.

6. Жиленко В.Ю., Свешников П.Г., Есин Д.Ю., Медведчиков А.Е., Буров Е.В., Ярин Г.Ю. Опыт восстановления целостности тазового кольца у пациента с сочетанной травмой // *Современные проблемы науки и образования*. – 2017. – № 5. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=27112> (дата обращения: 19.08.2024).

7. Самохвалов И.М., Борисов М.Б., Кажанов И.В. Скорая медицинская помощь в стационаре особенности первого этапа тактики многоэтапного хирургического лечения (damagecontrol) при нестабильных переломах таза // *Скорая медицинская помощь*. 2016. Т. 17. № 3.

8. Кажанов И.В., Мануковский В.А., Самохвалов И.М. Опыт применения рамы Ганца у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой таза. // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. 2018. Т. 177. № 4.

9. Дулаев А.К., Кажанов И.В., Преснов Р.А., Микитюк С.И. Триангулярный остеосинтез переломов крестца при вертикально-нестабильных повреждениях таза. // Политравма. 2018. № 2.
10. Загородний Н.В., Колесник А.И., Лазарев А.Ф. Современные тенденции в оперативном лечении больных с повреждениями таза и вертлужной впадины. // Гений ортопедии. 2020. Т. 26, № 2.
11. Дулаев А.К., Кажанов И.В., Мануковский В.А. Применение малоинвазивных технологий остеосинтеза в лечении нестабильных поврежденных тазового кольца в острый период травмы // Скорая медицинская помощь: материалы 16-го Всероссий. конгр. (науч.-практ. конф. с междунар. участием), посвящ. 85-летию Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и 35-летию кафедры скорой мед. помощи Северо-Западного гос. ун-та им. И.И. Мечникова. - Санкт-Петербург, 2017.
12. Тиляков А.Б., Валиев Э.Ю., Убайдуллаев Б.С. Применение стержневого аппарата внешней фиксации в комплексном лечении нестабильных переломов костей таза при сочетанной травме. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2014. № 2.
13. Стэльмах К.К., Кутепов С.М., Кочутина Л.Н. Способ лечения разрывов лонного сочленения // Патент РФ №2121314. Патентообладатель(и): Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. 1998. Бюл. №15.RU212
14. Антониади Ю.В., Мухачев В.А., Шлыков И.Л., Стэльмах К.К. Способ лечения поврежденных лонного сочленения // Патент РФ №2205608. Патентообладатель(и): Государственное федеральное учреждение науки Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. 2003. Бюл. №16.
15. Хабибьянов Р.Я. Способ лечения полифоскальных нестабильных повреждений тазового кольца с открытыми переломами в пределах переднего полукольца и расхождением симфиза // Патент РФ №2578099. Патентообладатель(и): Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан". 2016. Бюл. № 8.